

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
АК ХАРКІВОБЛЕНЕРГО

Інформаційна підтримка: журнал Электрические сети и системы

ПРОГРАМА

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АПК УКРАЇНИ

24 – 25 жовтня 2019 року

Харків, ХНТУСГ імені Петра Василенка

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Нанка Олександр Володимирович – голова оргкомітету, к.т.н., професор, ректор ХНТУСГ (м. Харків);

Лисиченко Микола Леонідович – заступник голови оргкомітету, д.т.н., проф., перший проректор ХНТУСГ (м. Харків);

Мельник Віктор Іванович – заступник голови оргкомітету, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ХНТУСГ (м. Харків);

Мороз Олександр Миколайович – заступник голови оргкомітету, д.т.н., проф., директор ННІ ЕКТ ХНТУСГ (м. Харків);

Сорокін Максим Сергійович – вчений секретар конференції, к.т.н., доцент, зав. кафедри ХНТУСГ (м. Харків);

Ганус Олексій Іванович – технічний директор АК "Харківобленерго" (м. Харків);

Ачкасова Наталія Олександрівна – заступник начальника управління ПЕК ХОДА (м. Харків);

Козирський Володимир Вікторович – д.т.н., проф., директор ННІ енергетики і автоматики НУБіПУ (м. Київ);

Тугай Юрій Іванович – д.т.н., ст. наук. сп., нач. відділу оптимізації систем електропостачання ІЕД НАН України (м. Київ);

Ігнат'єв Станіслав Євгенович – д.т.н., доцент, директор Інституту сталого розвитку (м. Харків);

Лазуренко Олександр Павлович – к.т.н., проф., зав. кафедри "Електричні станції" НТУ "ХП" (м. Харків);

Назаренко Ігор Петрович – д.т.н., проф., декан ТДАТУ (м. Мелітополь);

Лежнюк Петро Дем'янович – д.т.н., проф., зав. кафедри ВНТУ (м. Вінниця);

Яковлєв Валерій Федорович – к.т.н., проф., зав. кафедри СНАУ (м. Суми);

Косуліна Наталія Геннадіївна – д.т.н., проф., зав. кафедри ХНТУСГ (м. Харків);

Кунденко Микола Петрович – д.т.н., проф., зав. кафедри ХНТУСГ (м. Харків);

Мірошник Олександр Олександрович – д.т.н., проф., зав. кафедри ХНТУСГ (м. Харків);

Тимчук Сергій Олександрович – д.т.н., проф., зав. кафедри ХНТУСГ (м. Харків);

Фурман Ілля Олександрович – д.т.н., проф., академік Академії наук вищої освіти України, ХНТУСГ (м. Харків).

РОЗКЛАД КОНФЕРЕНЦІЇ

Місце проведення:

24, 25 жовтня: вул. Різдва, 19, корпус навчально-наукового інституту енергетики та комп'ютерних технологій ХНТУСГ імені Петра Василенка.

24 жовтня 2019 р.

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників;

10.00 – 12.00 – пленарне засідання;

13.00 – 16.30 – робота секцій;

25 жовтня 2019 р.

10.00 – 14.00 – робота секцій;

15.00 – 16.00 – підведення підсумків.

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні до 15 хв.

Доповідь на засіданні секції до 10 хв.

12. Модель універсальної адаптивної системи релейного захисту для мереж з розподіленою генерацією.

Сабарно Л. Р., Кошман В. І., Севастюк І. М. (ІЕД НАНУ).

13. Дослідження швидкісної структури та об'ємного збагачення повітрям аерованого потоку.

Серета А. І., Хандола Ю. М. (ХНТУСГ).

14. Інтегральний показник якості електричної енергії в системах електропостачання з відновлювальними технологіями.

Дерев'яно Д. Г., Масло О. С., Загорський О. М. (ІЕЕ НТУУ "КПІ").

Секція 3

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В АПК

Керівник секції: *Сорокін М. С., к.т.н., доцент, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем, ХНТУСГ імені Петра Василенка.*

Секретар секції: *Назаренко О. Ю., к.т.н., ст.викл. кафедри автоматизованих електромеханічних систем, ХНТУСГ імені Петра Василенка.*

вул. Різдва, 19, ауд. 108

1. Вплив опромінення різного оптичного спектру на посівні якості та ростові показники рослин озимої пшениці.

Пашковська Н. І., Червінський Л. С. (НУБіПУ).

2. Енерговитрати при гіперполяризації монохроматичного поляризованого випромінювання.

Лисиченко М. Л., Жила В. І. (ХНТУСГ).

3. Оцінка стійкості електропривода при проектуванні потокових ліній біогазових установок.

Потапенко М. В. (ВП НУБіПУ "БАІ"), Лещій Р. М. (ДВНЗ "КПК"), Семенова Н. П. (ВП НУБіПУ "БАІ").

4. Аналіз ефективності електрофізичних методів обробки насіння томатів.

Гайдукевич С. В., Семенова Н. П. (ВП НУБіПУ "БАІ").

5. Моделювання електроспоживання в системі комунального водопостачання методом групового урахування аргументів.

Давиденко Л. В. (ЛНТУ), **Давиденко В. А.** (НУВГП).

6. Технології визначення діелектричних параметрів ізоляції конденсаторного типу в системах контролю під робочою напругою.

Беляєв В. К. (НУБіПУ), **Паненко О. М.** (НТУУ "КПІ").

7. Визначення впливу поздовжніх коливань турбогенераторів на їх надійність.

Шевченко В. В. (НТУ "ХПІ").

8. Перехідні процеси в електроприводі транспортера електротехнологічного комплексу для передпосівної обробки насіння в магнітному полі.

Савченко В. В., Синявський О. Ю., Шагай Р. Г. (НУБіПУ).

9. Дослідження моделей та аналіз чутливості блоку фільтрації пристрою визначення якісних ознак біологічних структур.

Яковлев В. Ф. (СНАУ).

10. Дослідження швидкості обертання змішувачів кормів та обґрунтування шляхів зменшення енергоспоживання.

Жила В. І., Гузенко В. В. (ХНТУСГ).

11. Development of a fuel element technology to reduce the technogenic load of the environment.

Barsukova G. V. (СНАУ).

12. Вплив геометричних параметрів ротору синхронного реактивного двигуна на його енергетичні характеристики.

Сгоров О. Б. (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова), **Єгорова О. Ю.** (ХНТУСГ).

13. Оптимізація режимів керування енергетичними потоками в спорудах захищеного ґрунту з використанням нейронічного прогнозування.

Лисенко В. П., Якименко І. Ю., Дудник А. О. (НУБіПУ).

ПРОГРАМА
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АПК УКРАЇНИ

Відповідальний за випуск – Мороз О. М.
Технічний редактор – Сорокін М.С.

Підписано до друку 21.10.2019 р.
Формат 60×84 /16 папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.
Цифровий друк. Умов. друк. арк. 0,65. Тираж 200 прим.
Зам. № 18/10.

*Віддруковано: поліграфцентр "Влавке", ФОП Панов А. М.
Свідоцтво про державну реєстрацію В03 No 100291.
61002, м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 10, оф. 6
тел. +38(057)714-06-74, +38(050)976-32-87
copy@vlavke.com, www.vlavke.com*

СЕРТИФІКАТ

учасника конференції

Шевченко В.В.

являється учасником Міжнародної
науково-практичної конференції

Проблеми енергозабезпечення
та енергозбереження в АПК України

24-25 жовтня 2019 року

ХАРКІВ

Секція №3

